

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№7

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ECONOMIC
Business | Finance | Investment

UZBEKISTAN

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Yashil ish o'rinlari va ekologik ta'lim: o'zbekiston yoshlari uchun yangi imkoniyatlar	12
Rashidov Saidislom, Zaripova Mardona	
Soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash holatlarining informatsion assimetriyaga ta'siri	16
Babanazarova Nilufar Xolmatovna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda budget mablag'laridan foydalanish mexanizmining o'rni va ahamiyati	23
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Dasturiy mahsulotlar logistikasi	30
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	35
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Oliy ta'lim muassasalarini "yashil universitet" tizimiga transformatsiya qilish istiqbollari (buxoro davlat texnika universiteti va malayziyaning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik misolida)	39
Rahmatov Shuxrat Axatovich	
Davlat qarzi siyosati samaradorligini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash	43
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Оптимизация бизнес-процессов и модернизация занятости в условиях цифровизации	47
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Strategik rivojlanish sharoitida investitsion jozibadorlikning o'rni	54
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishni rag'batlashtirish	61
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
Альтернативный подход к распределению финансовых ресурсов для эффективного финансирования высшего образования	65
Гулшат Карлибаева	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	70
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
O'zbekistonda jahon sivilizatsiyasiga ta'sir o'tkaza oladigan zamonaviy qarashlarga ega memorning yetishmasligi	74
Nabiyev Hamidjon Mirzo o'g'li	
General Concept and Principles of Quality Management System	78
Atamirzayev Nodirbek Bekmirzayevich	
Transformatsiya jarayonida tijorat banklarining kreditlash faoliyatini rivojlantirish	84
Absamatov Anvar Ergashovich	
Oliy ta'lim massalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi	89
Karlibaeva Gulshat	

OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH BO'YICHA YEVROPA TAJRIBASI

Karlibaeva Gulshat

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: karlibaeva.gulya@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8724-9337>

Annotatsiya: Maqola Yevropa mamlakatlarida joriy etilgan oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish modellarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Qiyosiy yondashuv asosida moliyaviy tizimlarning 3 asosiy turi ko'rib chiqiladi. Universitet avtonomiyasi darajasi, moliyalashtirish manbalari tuzilishi va institutsional barqarorlik o'rtasidagi munosabatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Moliyaviy oqimlarni diversifikatsiya qilish, universitetlar avtonomiyasini kengaytirish va natijalarga asoslangan moliyalashtirishga o'tish tendentsiyalarini Yevropaning aksariyat mamlakatlarida kuzatish mumkin. Shuningdek, barqaror moliyalashtirish tizimini shakllantirishga kompleks yondashuv zarurligi, jumladan, davlat va xususiy ishtiroki mutanosibligini ta'minlash, grant mexanizmlarini ishlab chiqish va resurslarni taqsimlashning natijaga yo'naltirilgan tamoyillarini joriy etish zarurligi to'g'risida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: moliyalashtirish, modellar, investisiya, Yevropa mamlakatlari, tahlil, tajriba, afzalliklar.

Abstract: This article is dedicated to the analysis of funding models for higher education institutions implemented in European countries. Based on a comparative approach, three main types of financial systems are examined. Particular attention is given to the relationship between the level of university autonomy, the structure of funding sources, and institutional stability. The trend towards diversifying financial flows, expanding university autonomy, and transitioning to results-based funding can be observed in most European countries. It is concluded that a comprehensive approach to the formation of a sustainable funding system is necessary, including ensuring proportionality of public and private participation, developing grant mechanisms, and implementing results-oriented principles for resource allocation.

Keywords: funding, models, investment, European countries, analysis, experience, advantages.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу моделей финансирования высших учебных заведений, применяемых в европейских странах. На основе сравнительного подхода рассматриваются три основных типа финансовых систем. Особое внимание уделяется взаимосвязи между уровнем автономии университетов, структурой источников финансирования и институциональной устойчивостью. Отмечается тенденция диверсификации финансовых потоков, расширения автономии университетов и перехода к финансированию, основанному на результатах, в большинстве европейских стран. Делается вывод о необходимости комплексного подхода к формированию устойчивой системы финансирования, включающего обеспечение пропорциональности государственного и частного участия, разработку грантовых механизмов и внедрение принципов распределения ресурсов, ориентированных на результат.

Ключевые слова: финансирование, модели, инвестиции, европейские страны, анализ, опыт, преимущества.

KIRISH.

Global o'zgarishlar, raqamlashtirish va bilim sohasida raqobat kuchayib borayotgan sharoitda oliy ta'lim tizimi nafaqat malakali kadrlar tayyorlash vositasi, balki innovatsion, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish katalizatori sifatida ham xizmat qilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarini (OTM) samarali va barqaror moliyalashtirish ularning akademik sifati, ta'lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyati, xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlash va jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishning asosiy shartiga aylanmoqda.

Oxirgi 10 yil davomida Yevropa davlatlari oliy ta'limni moliyalashtirishni tashkil etishda keng ko'lamlı ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy modellarni aks ettiruvchi turli yondashuvlarni namoyish etdilar. Tarixiy an'analar va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga qarab, milliy tizimlar markazlashgan davlatdan bozorga va gibrid sxemalarga qarab farqlanadi, ular xususiy sektor va talabalarining o'zlarini ta'limni birgalikda moliyalashtirishga faol jalb qiladi.

Shu bilan birga, byudjet cheklavlari, demografik o'zgarishlar va samaradorlik va shaffoflikka bo'lgan talablar fonida, aksariyat Yevropa mamlakatlari moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishga, universitetlar avtonomiyasini mustahkamlashga va resurslardan foydalanish samaradorligiga yo'naltirilgan modellarni amalga oshirishga intilmoqda. Ushbu tendentsiyalar samaradorlikka asoslangan moliyalashtirish mexanizmlarini mustahkamlash, shartnomaviy tadqiqotlar va xalqaro akademik hamkorlikni rivojlantirish bilan birga keladi.

Tadqiqotning dolzarbligi o'tish iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda, shu jumladan postsovet davlatlarida oliy ta'limni moliyalashtirish tizimini isloh qilishning mumkin bo'lgan asosi sifatida Yevropa tajribasini o'rganish zarurati bilan bog'liq. Bunday mamlakatlar uchun ta'limning ijtimoiy missiyasini saqlab qolish va cheklangan resurslar sharoitida universitetlarning institutsional barqarorligini oshirish zarurati o'rtasidagi muvozanatni topish muhim vazifadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish masalalari ta'lim iqtisodiyoti, ta'lim siyosati va universitet boshqaruvi sohasidagi tadqiqotchilar uchun markaziy mavzu hisoblanadi. Yevropa va xalqaro yetakchi olimlar moliyalashtirishni tashkil etishda turli yondashuvlarni, modellarning institutsional barqarorlikka, akademik avtonomiyaga va ta'limning ochiqligiga ta'sirini ko'rib chiqqan.

Bu sohadagi nufuzli Gollandiyalik tadqiqotchilardan biri Ben Jongbloed bo'lib, u o'z asarlarida universitet daromadlari manbalarini batafsil tasniflab, davlat grantlari, o'qish to'lovlari, tadqiqot daromadlari va xizmat ko'rsatish daromadlarini yoritib beradi. Uning ta'kidlashicha, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish universitetlarning moslashuvchanligini oshiradi, lekin boshqaruv yukining ortishi va shaffoflik zarurati bilan birga keladi.

Jahon Bankining oliy ta'lim dasturlari sobiq koordinatori Jamil Salmi o'z asarlarida resurslarni taqsimlashda, xususan, samaradorlikka asoslangan moliyalashtirish mexanizmlari orqali davlat tomonidan strategik yondashuv muhimligini ta'kidlaydi. Salmiyning so'zlariga ko'ra, aynan shunday modellar universitetlarga uzoq muddatli maqsadlarga - ta'lim sifati, xalqaro obro'-e'tibor va ilmiy samaradorlikka e'tibor qaratish imkonini beradi.

Polshaning Poznan universiteti professori Marek Kwiek, Markaziy va Sharqiy Yevropadagi oliy ta'limni o'zgartirish bo'yicha mutaxassis o'z tadqiqotida ta'kidlaganidek, o'tish davri iqtisodiyotiga ega mamlakatlar institutsional beqarorlik va siyosiy qararlarga qaramlik bilan ajralib turadi. Uning ta'kidlashicha, ushbu mamlakatlarda moliyalashtirish tizimini muvaffaqiyatli isloh qilish aniq me'yoriy-huquqiy baza, natijalarni baholashning barqaror mexanizmi va davlatning muvozanatli roli bilan mumkin.

Yevropa universitetlari assotsiatsiyasi vakillari Mariya Estermann va Tomas Bennetot Pruvot tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda moliyalashtirishning analitik asosini ishlab chiqishga muhim hissa qo'shdi. 2018-yildagi "Yevropadagi universitet avtonomiyasi II" hisobotida ular universitetlarning moliyaviy, tashkiliy, akademik va kadrlar sohasida avtonomiya darajasini baholash metodologiyasini taklif qilgan. Moliyaviy avtonomiya natijalar uchun javobgarlik bilan chambarchas bog'liq, ayniqsa ishlab chiqarishga asoslangan moliyalashtirish modeliga ega mamlakatlar bo'yicha tahlil sifatida keltirgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Yevropa mamlakatlarida, jumladan Germaniya, Frantsiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Shvetsiyada oliy ta'limni moliyalashtirishning milliy modellarini o'rganish va solishtirishga qaratilgan sifat va miqdoriy yondashuvlarga tayanadi. Bu mamlakatlarning tanlanishi ularning oliy ta'limni boshqarishning tarixiy an'analari, davlat ishtiroki darajasi, universitetlar avtonomiyasi darajalari va byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilish mexanizmlaridagi farqlari bilan bog'liq. Bu diapazon universitetlarni moliyalashtirishning Yevropa modellarining asosiy tipologiyalarini qamrab olish imkonini beradi.

Empirik ma'lumotlarning asosiy manbalari:

statistik ma'lumotlar bazalari Eurostat, OECD;

Yevropa Komissiyasining tahliliy hisobotlari;

universitetlarni byudjet va byudjetdan tashqari qo'llab-quvvatlashni tartibga soluvchi milliy normativ hujjatlar;

ta'lim iqtisodiyoti, oliy ta'limni boshqarish va davlat moliyasi bo'yicha ilmiy-nazariy jurnallarda chop etilgan ilmiy maqolalar.

Tadqiqot metodologiyasi bir nechta qo'shimcha yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

Normativ va strategik hujjatlar mazmunini tahlil qilish: Tahlil qonun hujjatlari, oliy ta'limni rivojlantirish strategiyasi, byudjetlashtirish qoidalari, subsidiyalarni taqsimlash va talabalar to'lovlarini tartibga solish masalalarini qamrab oldi. Kontent-tahlildan maqsad har bir davlatning huquqiy va dasturiy hujjatlarida mustahkamlangan moliyalashtirish tamoyillari va mexanizmlarini aniqlashdan iborat edi.

Universitet daromadlari va xarajatlarining tarkibiy tahlili: Oliy ta'lim muassasalarining byudjet tuzilmalari manba turlari (davlat tomonidan moliyalashtirish, o'qish uchun to'lovlar, grantlar, homiylik va kontrakt faoliyati) va mablag'lardan foydalanish yo'nalishlari (ish haqi, ilmiy tadqiqot, infratuzilma, ma'muriy xarajatlar va boshqalar) bo'yicha taqqoslandi. Bu moliyaviy modellarning diversifikatsiyasi va barqarorligi darajasini baholash imkonini berdi.

Byudjet mexanizmlarining qiyosiy va kontrastiv tahlili: Blok grantlar tizimlari, natijaga asoslangan moliyalashtirish, loyiha asosida moliyalashtirish va tender tartib-qoidalari va subsidiyalar orqali taqsimlash mexanizmlari taqqoslandi. Olingan mablag'larni boshqarishda universitetlarning avtonomiyalari ulushiga alohida e'tibor qaratildi.

Moliyalashtirish modellarining ta'lim va muassasa natijalariga ta'sirini baholash: Tahlilning ushbu qismida moliyaviy model turi va ta'lim jarayoni sifati, akademik erkinlik, ilmiy natijalar va universitetlarning xalqaro raqobatbardoshligi o'rtasidagi bog'liqlikka bag'ishlangan tadqiqotlar ko'rib chiqildi.

Tizimlarning ishlashi kontekstini o'rganishning sharhlovchi yondashuvi: Rasmiy mexanizmlar bilan bir qatorda, ta'lim sohasidagi davlat ijtimoiy siyosati, universitetning o'zini o'zi boshqarish an'analari, demografik tendentsiyalar, siyosiy va iqtisodiy sharoitlar kabi kontekstual omillar hisobga olindi.

Shunday qilib, qo'llaniladigan kompleks yondashuv Yevropa universitetlarining moliyaviy tizimlarini chuqur tavsiflash, tuzilmaviy xususiyatlarini aniqlash va boshqa mamlakatlarda, shu jumladan, Markaziy Osiyoda oliy ta'limni modernizatsiyalash sharoitida o'tkazish va moslashish uchun yuqori salohiyatga ega sohalarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, Yevropa mamlakatlarida oliy ta'limni moliyalashtirishning 3 asosiy modeli mavjud bo'lib, ularning har biri davlat, universitetlar va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning ma'lum bir falsafasini aks ettiradi:

Davlat modeli. Ushbu model universitetlarni davlat byudjetidan to'g'ridan-to'g'ri markazlashtirilgan moliyalashtirishning keng tarqalganligi bilan tavsiflanadi. Talabalar odatda o'qish to'lovlaridan ozod qilinadi. Davlat oliy ta'limni rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini belgilash bilan birga, soha barqarorligi uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Misol tariqasida Germaniya va Frantsiya universitetlari ushbu modeldan foydalanadi va bu modelning afzalligi sifatida ta'limning yuqori darajada ekanligi, ijtimoiy tengsizlikni minimallashtirishga qaratilganini ko'rishimiz mumkin.

Aralash modeli. Bu asosiy davlat mablag'lari, o'rtacha talaba to'lovlari, tadqiqot kontraktlaridan olingan daromadlar va xususiy sektor ishtirokining muvozanatli kombinatsiyasi. Masalan, Niderlandiya va Shvetsiyada foydalaniladigan ushbu model afzalliklari yuqori moslashuvchanlik, innovatsiyalarni rag'batlantirish hamda tadqiqot faoliyatida biznes ishtirokini keltirishimiz mumkin.

Bozor modeli. Byudjetdan tashqari manbalarning yuqori ulushiga asoslanib, birinchi navbatda pullik o'qish (chet ellik talabalar uchun), shuningdek xayriya va investitsiya tushumlari hisobidan. Davlat tomonidan moliyalashtirish asosan tanlovlar va grantlar hisobidan amalga oshiriladi. Masalann, Buyuk Britaniyada ushbu modelni amalga oshirish afzalliklari sifatida universitetlarning yuqori avtonomiyasi va kuchli xalqaro raqobatbardoshligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval: Moliyalashtirish modellarining qiyosiy jadvali

Model	Mamlakatlar	Moliyalashtirish manbalari	To'lovlar	Universitetlarning avtonomiyasi
Davlat	Germaniya Frantsiya	Davlat byudjeti	Mavjud yoki ramziy	Cheklangan
Aralash	Niderlandiya Shvetsiya	Byudjet, o'qish, xususiy grantlar	O'rtacha	O'rtacha - Yuqori
Bozor	Buyuk Britaniya	Ta'lim uchun to'lovlar, xususiy investitsiyalar, kontraktlar	Yuqori (ayniqsa, xalqaro talabalar uchun)	Yuqori

Universitetlarning mustaqilligini oshirish ularning moliyaviy mas'uliyatini oshirish bilan bevosita bog'liq. O'z daromadlarini mustaqil boshqarish huquqiga ega bo'lgan universitetlar resurslarni taqsimlash, dasturlarni moslashtirish va byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilishda ancha moslashuvchan.

Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish oliy ta'lim muassasalarining tashqi iqtisodiy zarbalarga chidamliligini oshiradi, jumladan, davlat subsidiyalarining qisqarishi yoki ta'lim xizmatlariga talabning kamayishi.

Ko'pgina Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kuzatilgan samaradorlikka asoslangan moliyalashtirish mexanizmlarining joriy etilishi universitetlar o'rtasidagi raqobatni rag'batlantiradi. Bunday modellar akademik ko'rsatkichlarning o'sishini rag'batlantiradi, jumladan nashriyot faolligi, bitiruvchilar soni, xalqaro mobillik va bitiruvchilarning ishga joylashishi.

Aniqlangan tendentsiyalar va munosabatlar 1-jadvalda vizual tarzda taqdim etilgan bo'lib, u avtonomiya darajasi, moliyalashtirish manbalari va oliy ta'lim muassasalarining barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Oliy ta'limni moliyalashtirishning Yevropa modellari tahlili barcha mamlakatlar uchun birdek samarali bo'lgan universal yondashuv yo'qligini tasdiqlaydi. Har bir milliy tizim davlat, jamiyat va universitetlar o'rtasidagi tarixan o'rnatilgan munosabatlarni, qonunchilik bazasining o'ziga xos xususiyatlarini, demografik vaziyatni va ijtimoiy ustuvorliklarni aks ettiruvchi o'z moliyalashtirish arxitekturasini quradi.

Shunday qilib, dominant ijtimoiy modelga ega bo'lgan mamlakatlarda (masalan, Germaniya va Frantsiya) ta'lim va ijtimoiy adolatning mavjudligini ta'minlash vositasi sifatida davlat moliyalashtirishga e'tibor qaratiladi. Bu mamlakatlarda davlat oliy ta'limni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilashda asosiy rol o'ynashda davom etmoqda va universitetlarni kafolatlangan hajmdagi resurslar bilan ta'minlaydi. Biroq, bu model ko'pincha universitetlarning cheklangan avtonomiyasi, yuqori darajada tartibga solinadigan xarajatlar va moslashuvchan byudjet mexanizmlarining past ulushi bilan birga keladi.

Shu bilan birga, bozor yoki aralash yondashuvni amalga oshiruvchi mamlakatlarda (masalan, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Shvetsiya) universitetlarning yuqori institutsional avtonomiyasi, resurslar uchun raqobat elementlarining mavjudligi, faoliyat samaradorligiga asoslangan moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish mavjud. Ushbu vositalar oliy ta'lim samaradorligini oshirishga, akademik natijalarni, xalqaro faollikni va innovatsiyalarni rag'batlantirishga yordam beradi. Ammo shuni hisobga olish kerakki, avtonomiyaning o'sishi ko'pincha universitetlarning o'zlari darajasida boshqaruv malakasining yuqori darajasiga bo'lgan ehtiyoj bilan birga keladi.

Iqtisodiyotlari o'tish davridagi mamlakatlarda (jumladan, O'zbekiston, Qozog'iston, Gruziya kabi postsovet davlatlari) Shvetsiya va Niderlandiya modeli alohida qiziqish uyg'otadi, u barqaror davlat qo'llab-quvvatlashini pullik xizmatlarni nazorat ostida joriy etish va ilmiy va ta'lim faoliyatida biznes ishtirokini birlashtiradi. Ushbu mamlakatlar o'rtasidagi muvaffaqiyatli muvozanatni namoyish etadilar:

- aholining keng qatlamlari uchun oliy ta'limdan foydalanish imkoniyatini kafolatlash;
- universitetlarning institutsional avtonomiyasi;
- resurslarni taqsimlashning shaffof va raqobatbardosh mexanizmlari;
- ilmiy natijalar va o'qitish sifatiga e'tibor qaratish.

Alohida ta'kidlash joizki, an'anaviy byudjet modelidan diversifikatsiyalangan modelga o'tish aniq me'yoriy-huquqiy bazani, moliyaviy hisobot, monitoring va faoliyat samaradorligini baholash tizimini yaratishni talab qiladi. Shuningdek, aholining madaniy va ijtimoiy-psixologik munosabatlarini, ayniqsa, to'lovlarni joriy etish yoki oshirish masalalarida hisobga olish muhimdir.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, universitetlarning institutsional barqarorligi daromadlarni diversifikatsiya qilish bilan - ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ham pullik dasturlar, xalqaro loyihalar, kontrakt tadqiqotlari va xususiy sektor bilan hamkorlik orqali ortadi. Biroq, bunday o'tish ijtimoiy zaif guruhlar uchun ta'lim olish imkoniyatini kamaytirish hisobiga amalga oshirilmasligi juda muhimdir.

Shunday qilib, o'tish davridagi mamlakatlardagi oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning samarali modelini shakllantirishda ham Yevropa tajribasi, ham milliy xususiyatlarni hisobga olish kerak. Shu nuqtai nazardan, strategik muhim yo'nalishlar - muhandislik ta'limi, amaliy fanlar, pedagogik va tibbiyot xodimlariga yo'naltirilgan byudjet ta'minotining asosiy hajmini saqlab qolgan holda samarali moliyalashtirish elementlarini o'z ichiga olgan aralash modellardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa va takliflar Oliy ta'limni moliyalashtirish bo'yicha Yevropa tajribasi siyosiy, iqtisodiy va madaniy kontekstlarning xilma-xilligini aks ettiruvchi keng va ko'p qirrali yondashuvlarni namoyish etadi. Davlat hukmronlik qiladigan modellardan bozor va aralash tizimlargacha, ularning har biri o'ziga xos tamoyillar asosida qurilgan va samaradorlik, tenglik va barqarorlik bilan bog'liq afzallik va muammolarga ega.

Tahlil davomida aniqlangan asosiy tendentsiyalar:

- oliy ta'lim muassasalarining institutsional mustaqilligini oshirish;
- samaradorlikni moliyalashtirish rolini oshirish;

- xususiy sektorni tadqiqot va ta'lim tashabbuslariga faol jalb etish;
- ta'lim olish imkoniyatini saqlab qolgan holda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishga intilish.

Globallashtirish va universitetlar o'rtasida kuchayib borayotgan raqobat sharoitida oliy ta'limni moliyalashtirishning barqaror, moslashuvchan va raqobatbardosh tizimini yaratish quyidagi strategik yo'nalishlarga asoslangan tizimli yondashuvni taqozo etadi:

Davlat va xususiy sektorning mutanosib ishtirokini ta'minlash: Davlat ta'limning qulayligini ta'minlash va jamoat manfaatlarini himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynashda davom etmoqda, biroq xususiy investitsiyalarni, jumladan, biznes sheriklik va homiylikni jalb qilish universitetlarning moliyaviy tuzilmasini modernizatsiya qilishning ajralmas elementiga aylanmoqda.

Grantlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish va kontrakt tadqiqotlari: Raqobatbardosh va loyihalarni moliyalashtirish vositalari ilmiy faollikni oshirishga yordam beradi, fanlararo tadqiqotlarni rag'batlantiradi va tashqi mablag'larni, shu jumladan xalqaro va korporativ manbalarni jalb qilishni rag'batlantiradi.

Samaradorlikni moliyalashtirish tizimlarini joriy etish: Bitiruvchilar soni, bandlik ko'rsatkichlari, nashrlar faolligi va xalqaro hamkorlik kabi akademik va institutsional ko'rsatkichlarga asoslangan mexanizmlar universitetlarning mas'uliyatini oshirish va resurslarni yanada samarali taqsimlashni ta'minlashga yordam beradi.

Universitetlarning ijtimoiy missiyasini qo'llab-quvvatlash: Islohotlarni amalga oshirishda ta'limni ortiqcha tijoratlashtirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Talabalarning zaif toifalarini qo'llab-quvvatlash, inklyuziv dasturlarni ishlab chiqish va fundamental ta'lim va akademik erkinlik sohasidagi ustuvorliklarni saqlab qolish asosiy tamoyillar bo'lib qolmoqda.

Ushbu sohadagi keyingi ilmiy tadqiqotlar turli moliyalashtirish modellarining ta'sirini chuqur empirik tahlil qilishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak:

- talabalar va o'qituvchilarning akademik harakatchanligi;
- tadqiqot samaradorligi va innovatsion salohiyati;
- universitetlarning mahalliy hamjamiyatga integratsiyalashuvi va ularning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qo'shgan hissasi.

Bundan tashqari, resurslar uchun xalqaro raqobat, iqtidorlar oqimi va turli darajadagi va profildagi akademik institutlar o'rtasidagi notekis moliyalashtirish bilan bog'liq xavflarni baholash muhim yo'nalish bo'ladi.

Shunday qilib, Yevropa tajribasiga asoslanib, turli darajadagi rivojlanish va institutsional etuklikka ega bo'lgan mamlakatlar, jumladan, o'tish davri iqtisodiyotiga ega bo'lgan mamlakatlar uchun moslashtirilgan, moslashuvchan va muvozanatli yechimlar ishlab chiqilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD (2023). Education at a Glance.
2. Eurydice: National Student Fee and Support Systems, 2022
3. Jongbloed, B. Higher Education Funding Systems, 2015
4. Salmi, J. The Challenge of Establishing World-Class Universities. Tertiary Education Financing Models, 2017
5. Kwiek, M. Changing European Academics. 2021
6. Estermann, M., Bennetot Pruvot, T. University Autonomy in Europe II, 2018
7. Marginson, S. High Participation Systems of Higher Education, 2016

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100